

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq x'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat k'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 581 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-iyunda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilhomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlarini yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации.....	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari ..	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	
Axborot telekommunikatsiya tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligi	334
Temirov Anvarxon Abdulazizxonovich	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	347
G.SH.Qo'ldosheva¹, A.J.Toshboyev²	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	351
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	357
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	362
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar - texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	367
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	371
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institusional tahlili.....	375
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
O'zbekistonda investitsion faoliyat, uni moliyalashtirishning zamonaviy ko'lamlari.....	380
va o'ziga xos xususiyatlari	
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Husenov Muhriddin Bahriddinovich	
Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri (Yevropa Taraqqiyot va Tiklanish banki misolida).....	384
Muxtorov Jahongir Muxtor o'g'li	
Davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga muvofiq daromadlar hisobini tashkil etish	390
Meliboyev Akmal G'aybullayevich	
Qurilish materiallari ishlab chiqarish quvvatlari va asosiy ishlab chiqarish fondlarining t uzilishi hamda hajmi	394
Muxtasar Karimova Isroiljon qizi	
Ayollar tadbirkorligi nazariyasining takomillashuvi xususida.....	398
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
O'zbekistonda soliq ma'murchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	403
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
Soliq majburiyatlari ijrosini takomillashtirish yo'llari	408
Mirzaaliyeva Gulchehra Abduvali qizi	
Сравнительное исследование финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с мсфо и нсбу.....	413
Эргашева Шахло Тургуновна	

Innovatsion bank mahsulotlarini tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribasi va raqamli transformatsiyaning ro'li.....	420
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Mintaqa mehnat bozori ishchi kuchiga talab va taklifni boshqarish vositasi sifatida	428
Umarov Oqil Omiljonovich, Abdullayev Umidjon G'afurovich	
Development of a Methodology for Assessing the Brand Equity of Higher Education Institutions	435
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining o'rni	442
Avezov Ibrohim Ilhomovich	
Optimizing Digital Pedagogy through Database Applications and Data Mining for a Sustainable Digital Economy	448
Dilfuza Kuzikulova	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorligini baholash usullarini takomillashtirish	454
Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi	
Talaba va o'quvchilarning kamolotida ma'naviy - ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati	458
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
To'qimachilik korxonalarining innovatsion faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish	461
Ikramov Maqsad Muratovich	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi loyihalarni moliyalashtirish	467
Toyirov Yunus Alamovich	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	474
Turgunov Odilbek Maripovich	
Analysis of the investments in clean energy projects in the developing countries.....	478
Fayziyev Samandar Sobir ogli	
Chakana savdo korxonalarida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari	483
Kodirova Zulxumor Namazovna, Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
O'zbekistonda raqamli bank xizmatlarining qo'llanilishida xorij tajribasining o'rni.....	489
Yo'ldosheva Iroda Ibdulla qizi	
O'z o'zini band qilishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini o'lchashning asosiy yondashuvlari	493
Tursunxo'jayeva Gulnoza Jamoliddin qizi	
Tibbiy xizmatlarni rivojlantirishning muhim xususiyatlari	497
Axrorova M.F., Mirzayev Q.J.	
Qoraqalpog'iston respublikasida mikrokredit bank xizmatlarining rivojlanish holati iqtisodiy tahlili	502
Serjanov Aymurat Medetbaevich	
Mamlakatda qo'shilgan qiymat solig'ining yutuqlari va kamchiliklari, uni soddalashtirish hamda takomillashtirish yo'nalishlari	508
Mingturayev Abdusalom Abdumalik o'g'li, Orziqulov Ilyos Ixtiyor o'g'li, Boboqulov Jasur Avazovich, Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Chet el kompaniyalarining "doimiy muassasa" konsepsiyasi mezonlariga yondashishni baholash hamda unga taaluqli foydani aniqlash masalalari	514
Rajapov Shuxrat Zaripbaevich	
Необходимость оценки и управления рисками в коммерческих банках в условиях устойчивого экономического развития	521
Каримов Шамсиддин Акрам угли	

Turistik xizmatlar bozorining rivojlanishida xorij tajribasini o'rganish.....	527
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda budget siyosati tahlili	533
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
Soliq ma'murchiligida joriy etilgan jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	540
Davletov Po'lat Torabayevich	
Banklarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish ispaniya tajribasi	546
Egamova Maxfurat Esanovna	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro tasnifining vujudga kelishi ilg'or tajribalari	551
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Soliq siyosati va uning strategiyasiga oid ilmiy tadqiqotlar tahliliy sharhi	557
Ismatov Xolbuta Begmatovich	
O'zbekiston xizmatlar bozorini rivojlantirishda uning xalqaro, mintaqaviy hamkorlik tashkilotlariga a'zligining o'ziga xos jihatlari	564
Cho'ponov San'at Otanazarovich	
Analysis of the Regulatory Sandbox Concept and Its Application Under Environmental Regulation	571
YANG Xuan	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida budget xarajatlarini raqamli platformalar	576
orqali optimallashtirish masalalari Baxranov Bo'ston Axmedovich	

SOLIQ SIYOSATI VA UNING STRATEGIYASIGA OID ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILY SHARHI

Ismatov Xolbuta Begmatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchi, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada respublikamizda yangi taraqqiyot strategiyasida soliq-budjet tizimini samaradorligini ta'minlash masalasi yoritilgan. Har qaysi mamlakatning iqtisodiy siyosatida soliq siyosati o'ta muhim ahamiyatga ega. Soliq siyosati davlatning boshqa iqtisodiy siyosatining yo'nalishlariga kuchli uzviy bog'liqligi bilan bir qatorda, ularga ta'sir qilib boradi. Soliq siyosatini to'g'ri ishlab chiqish va uning strategik hamda taktik yo'nalishlarini belgilab olish o'ta dolzarb va murakkab jarayon hisoblanadi. Mazkur maqolada soliq siyosatining mazmuni, uning strategiyasi va taktikasi hamda bugungi kunda O'zbekiston soliq siyosatining ustuvor yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: soliq, soliq munosatlari, iqtisodiy siyosat, soliq siyosati, soliq siyosati strategiyasi, soliq siyosati taktikasi, soliq stavkasi, soliq imtiyozlari, soliq siyosati yo'nalishlari, davlat budjeti, markazlashtirilgan pul fondlari, soliq ma'murchiligi, soliq yuki.

Аннотация: В данной статье речь идет об обеспечении эффективности налогово-бюджетной системы в новой стратегии развития нашей республики. Налоговая политика играет очень важную роль в экономической политике любой страны. Налоговая политика тесно связана с другими видами экономической политики государства и оказывает на них влияние. Правильная разработка налоговой политики и определение ее стратегических и тактических направлений – очень актуальный и сложный процесс. В данной статье анализируется содержание налоговой политики, ее стратегия и тактика, а также приоритетные направления налоговой политики Узбекистана на сегодняшний день.

Ключевые слова: налог, налоговые отношения, экономическая политика, налоговая политика, стратегия налоговой политики, тактика налоговой политики, налоговая ставка, налоговые льготы, направления налоговой политики, государственный бюджет, централизованные денежные фонды, налоговое администрирование, налоговое бремя.

Abstract: This article deals with ensuring the effectiveness of the fiscal system in the new development strategy of our republic. Tax policy plays a very important role in the economic policy of any country. Tax policy is closely connected with other types of economic policy of the state and influences them. The correct development of tax policy and the definition of its strategic and tactical directions is a very relevant and complex process. This article analyzes the content of the tax policy, its strategy and tactics, as well as the priority areas of the tax policy of Uzbekistan today.

Key words: tax, tax relations, economic policy, tax policy, tax policy strategy, tax policy tactics, tax rate, tax incentives, tax policy directions, state budget, centralized funds, tax administration, tax burden.

KIRISH

Hozirda jahonda soliq siyosati strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Soliq siyosati strategiyasi orqali inklyuziv o'sish sur'atlariga erishish, soliq tizimida daromadlarni oshirish qobiliyatini oshirish hamda davlat xarajatlarning barqarorligini ta'minlash, rivojlanayotgan davlatlarning fiskal siyosatini kuchaytirish, adolatli va inklyuziv soliq tizimini joriy etish, soliq siyosati strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirishda raqamli platformalardan samarali foydalanish kabilar bu boradagi ilmiy tadqiqot ishlarining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Soliq tizimdagi soliq siyosati, shuningdek, davlatning soliq siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirishning strategik va taktik yo'nalishlari bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar uzoq tarixga borib taqaladi. Bu jarayon borasida ko'plab olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar.

Jumladan, T.G.Nesterenkoning ilmiy xulosalari budjet siyosatining muhim jihatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Davlatning budjet siyosati – markaziy va mahalliy davlat organlarining strategiya va taktikalarini o'zida aks ettirib, davlat funktsiyalarini ijrosini ta'minlashda moliyaviy resurslarni jamlash va ularni samarali taqsimlash orqali bydjet barqarorligini ta'minlash ustuvorligini ifoda etadi, deb ta'kidlab o'tadi. Bu esa, birinchidan resurslarni

umummiyosda taqsimlash, ikkinchidan davlat, xo'jalik subyektlari va aholining manfaatlarini ularning moliyaviy munosabatlari orqali ta'minlash, uchinchidan budjet tuzilishi, miqyosi va munosabatlarini yanada takomillash-tirishni o'zida aks ettiradi [1].

V.G.Panskov tomonidan berilgan ta'rif: Soliq siyosati soliqni shakllantirishga qaratilgan davlatning iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy choralari majmuidir davlatning moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun mamlakat tizimi, jamiyatning ayrim ijtimoiy guruhlari va orqali ham mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish moliyaviy resurslarni qayta taqsim-lashdir deb fikr bildirgan [2].

M.V. Karp quyidagilarni taklif qiladi: Soliq siyosati umumiy moliyaning ajralmas qismidir, ommaviy axborot vositalari uchun davlat siyosati va uzoq muddatli va soliq sohasidagi davlat faoliyati konsepsiyasi, soliq mexanizmi, shuningdek soliq tizimini boshqarish kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi [3].

V.N. Yedronova va N.N. Mamikina fikricha, "Soliq siyosati" atamasining ta'rifiga quyidagicha yondashish: "soliq subyektlarining huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy chora-tadbirlari majmui, soliq siyosatiga munosabat..." [4].

S.I.Yuriy va J. M. Beskidning fikrlariga ko'ra, "Soliq siyosati" toifasi turlicha "faoliyat", deb tavsiflanadi, uni tashkil etish sohasida davlat, huquqiy tartibga solish va pul mablag'larining markazlashtirilgan fondlariga soliqlar va soliq to'lovlarini yig'ishni tashkil etish" talqin qilinadi [5].

V.P.Oreshin quyidagi ta'rifni taklif qiladi: "Davlatning soliq siyosati iqtisodiy siyosat, iqtisodiyotga ta'sir vosi-tasi sifatida foydalaniladi. Soliqqa tortishning asosiy vositasi sifatida siyosatchilar quyidagilardir: takror ishlab chiqarish agentlarini soliqqa tortish tartibi, alohida soliq to'lovchilar uchun soliq stavkalari darajasi, aholining ayrim guruhlari uchun soliq imtiyozlari, davlat kreditlarini olish uchun soliqlarni kechiktirish va boshqalar [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tahlil jarayonida ma'lumotlarni statistik guruhlash, qiyosiy va trendli tahlil usullaridan foydalanildi. Maqolada iqtisodchi olimlarning davlat moliya tizimining dolzarb masalalaridan biri sifatida soliq siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirishning strategik va taktik yo'nalishlari bilan bog'liq ilmiy tadqiqot usullaridan keng foyda-lanib tahlil qilingan.

Ushbu maqolalar, boshqa ko'plab maqolalar qatori, soliq strategiyasining turli jihatlari, jumladan, uning vaqt o'tishi bilan evolyutsiyasi, soliq strategiyasini biznes maqsadlariga moslashtirishning ahamiyati va soliq strategiyasining korporativ ijtimoiy mas'uliyat va aktsiyadorlar qiymatiga ta'siri haqida qimmatli tushunchalar beradi.

NATIJALARNI TAHLIL QILISH VA MUHOKAMA QILISH

O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichida yangi mazmundagi strategik maqsadlarni belgilab beruvchi soliq siyosatini shakllantirish va amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Soliq to'lovchilar faoliyatini rag'batlantirish, soliq yukini kamaytirib borish, adolatli soliq tamoyillariga asoslangan soliq tizimini yanada rivojlantirib borish yo'nalishida sezilarli islohotlar amalga oshirish bu boradagi muhim vazifa-lardan hisoblanadi. Shu bilan birga bunday soliq siyosatining samaradorligini ta'minlashda, hali o'z yechimini kutayotgan ilmiy-amaliy muammolar ham mavjud. Jumladan, o'rta va uzoq yillarga mo'ljallangan budjet daro-madlari, soliq siyosati strategiyasini tasdiqlab borish orqali transparent va barqaror soliq tizimini shakllantirish, soliq tavakkalchiliklarini baholash va ishonchlilik indeksleri mezonlari asosida segmentlash tizimini joriy qilish, soliq bazasini bozor narxidan kelib chiqqan holda hisoblashga bosqichma-bosqich o'tishga asoslangan soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish, quyi darajadagi vakolatlarni kengaytirish asosida mahalliy budjetlar mus-taqilligini yanada oshirish, iqtisodiy faoliyat sohasida xufiyona aylanma hamda nazorat qilinmaydigan daro-madlar ko'lamini qisqartirish kabi masalalarning muhim vazifalaridan biridir.

Soliq siyosatining mohiyati va uning strategik-taktik jihatlari haqidagi ilmiy nuqtayi nazarlarni o'rganish jarayonida turli qarashlar yuzaga chiqmoqda. Ushbu qarashlar soliq siyosatini aniqlashning turli usullarini taklif etadi. Ba'zilar soliq siyosatini fiskal siyosat bilan bog'lash orqali kompleks yondashuvni qo'llashadi. Aksincha, muqobil istiqbollar soliq siyosati va soliqlarning asosiy funksiyasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatsa, boshqalari soliq mexanizmi va uning xarakterini shakllantiruvchi asosiy belgilovchilar sifatida soliq tizimidagi ma'muriy jarayonlarning hal qiluvchi ta'sirini ta'kidlaydi. Bu turlicha istiqbollar birgalikda soliq siyosati strategiyasini shakllantirishga yordam beradi. Masalan, professor M.V.Karp "soliq siyosati davlatning o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi umumiy moliyaviy siyosatining tarkibiy qismi bo'lib, soliq sohasidagi davlat faoliyati konsepsiyasi, soliq mexanizmi, soliq tizimini boshqarish kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi",¹ deb ta'kidlasa, S.V.Barulin "va boshqalar soliq siyosati – umumiy iqtisodiy siyosatning bir qismi sifatida davlat tomonidan amalga oshiriladigan va soliqlarning fiskal, tartibga solish va nazorat funksiyalarini belgilangan tartibda maksimal darajada amalga

1 Karp M.B. Налоговый менеджмент: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 39 с.

oshirishga qaratilgan soliq jarayonlarini boshqarish sohasidagi strategik va taktik chora-tadbirlar majmui²dir hisoblaydi, o'z navbatida V.N.Yedronova, N.N.Mamьkinalar esa, "soliq siyosati – soliq siyosati subyektining soliq munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy tadbirlari majmuidir mazmuni-dagi ilmiy yondashuvlarni o'z ilmiy tadqiqotlarida keltirib o'tganlar³.

Shu bilan birgalikda ayrim, masalan, T.R.Valinurov esa soliq siyosatining strategik yo'nalishini "soliqqa tortish masalalarini har tomonlama hal qilishni nazarda tutadigan chora-tadbirlar tizimi sifatida baholaydiki, bunda muayyan davlatning tarixan shakllangan manfaatlari va maqsadlariga mos holda davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining imperativ-dispozitiv xususiyatga ega bo'lgan, davlatning umumiy iqtisodiy strategiyasining bir qismi"⁴ sifatida qaraydi.

Aslida soliq siyosati mamlakat miqyosida umumiy xarakterga ega bo'lsada, ammo, ayrim davlatlarda (masalan, AQSH) uning ishlab chiqilishi mahalliy (munitsipal) darajada o'ziga xos tarzda ishlab chiqilishi va amal qilinishi mumkin.

1-jadval. Soliq siyosati va uning strategik yo'nalishlari oid mualliflik yondashuvlar⁵

Mazmun	Muallif (lar)	Manbasi
"Soliq siyosati iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni hisobga olgan holda davlat va soliq to'lovchilarning iqtisodiy manfaatlarini uyg'unlashtirishga ko'maklashuvchi soliq tizimini shakllantirishga qaratilgan iqtisodiy siyosatning tarkibiy qismidir" ⁶	Chernik D.G.	Налоги и налогообложение. М.: ИНФРА-М, 2001. 574 с
"Soliq siyosati davlatning o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi umumiy moliyaviy siyosatining tarkibiy qismi bo'lib, soliq sohasidagi davlat faoliyati konsepsiyasi, soliq mexanizmi, soliq tizimini boshqarish kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi" ⁷ .	Karp M.V.	Налоговый менеджмент: Учебник для вузов. – М.: YUNITI-DANA, 2001. – 39 с
"Soliq siyosati - umumiy iqtisodiy siyosatning bir qismi sifatida davlat tomonidan amalga oshiriladigan va soliqlarning fiskal, tartibga solish va nazorat funksiyalarini belgilangan tartibda maksimal darajada amalga oshirishga qaratilgan soliq jarayonlarini boshqarish sohasidagi strategik va taktik chora-tadbirlar majmui" ⁸ .	Barulin S.V., Makrushin A.V., Timoshenko V.A.	Налоговая политика России. – Саратов: Сателлит, 2004. – с.24-25
"Soliq siyosati - soliq siyosati subyektining soliq munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy tadbirlari majmuidir" ⁹ .	Yedronova V.N., Mamьkina N.N.	Сущность и элементы налоговой политики // Финансы и кредит. – 2005. – №5. – с. 38
"Davlatning soliq siyosati - davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining imperativ-dispozitiv xususiyatga ega bo'lgan, davlatning umumiy iqtisodiy strategiyasining bir qismi bo'lgan, soliqqa tortish masalalarini har tomonlama hal qilishni nazarda tutadigan chora-tadbirlar tizimi" ¹⁰ .	T.R. Valinurov.	Сущность налоговой политики государства и содержание налогового механизма. Приложение к журналу "Современные наукоемкие технологии" №1 2010.
"Soliq siyosati – bu iqtisodiy siyosatning ajralmas bir qismi bo'lib, davlatning muayyan davrda aniq maqsadlarga qaratilgan soliq sohasidagi faoliyatidir" ¹¹ .	Jo'rayev A.S., Safarov G'.A., Meyliyev O.R. – T.:	Soliqnazariyasi: O'quv qo'llanma. Toshkent Moliya instituti, 2017. – 181 b.

2 Барулин С.В., Макрушин А.В., Тимошенко В.А. Налоговая политика России. – Саратов: Сателлит, 2004. – с.24-25.

3 Едронова В.Н., Мамькина Н.Н. Сущность и элементы налоговой политики // Финансы и кредит. – 2005. – №5. – с. 38

4 Т.Р. Валинуров. Сущность налоговой политики государства и содержание налогового механизма. Приложение к журналу «Современные наукоемкие технологии» №1 2010.

5 Ўқув ва илмий адабиётлар таҳлили асосида муаллиф томонидан тузилган.

6 Черник Д.Г. Налоги и налогообложение. М.: ИНФРА-М, 2001. 574 с.

7 Карп М.В. Налоговый менеджмент: Учебник для вузов. – М.: YUNITI-DANA, 2001. – 39 с.

8 Барулин С.В., Макрушин А.В., Тимошенко В.А. Налоговая политика России. – Саратов: Сателлит, 2004. – с.24-25.

9 Едронова В.Н., Мамькина Н.Н. Сущность и элементы налоговой политики // Финансы и кредит. – 2005. – №5. – с. 38.

10 Т.Р. Валинуров. Сущность налоговой политики государства и содержание налогового механизма. Приложение к журналу «Современные наукоемкие технологии» №1 2010.

11 Жўраев А.С., Сафаров Ф.А., Мейлиев О. – Солиқ назарияси: Ўқув қўлланма. Тошкент Молия институти, 2017. – 181 б.

“Soliq siyosati strategiyasida muayyan uzoqroq muddatga mo'ljallangan soliqqa oid iqtisodiy munosabatlarni asosiy yo'nalishlari va chora-tadbirlari ifodalanadi. Bu esa o'z navbatida ilmiy asoslangan soliq konsepsiyasi bilan bevosita bog'liqdir” ¹²	Jo'rayev A.S., Safarov G'.A., Meyliyev O.R.	Soliq nazariyasi: O'quv qo'llanma. Toshkent Moliya instituti, 2017. – 181 b.
“Soliq siyosati deganda soliq yuki va soliq bazasi orasida ma'lum muvozanatga erishish chora-tadbirlari tushuniladi” ¹³ .	Miryoyub Xaydarov.	Soliq siyosatini takomillashtirishda ijtimoiy hamkorlikning ahamiyati. iqtisod va moliya / ekonomika i finansy 2013, 8.
“Soliq islohotining strategiyasi va taktikasini farqlash zarur. Konsepsiya soliq islohotining maqsad va yo'nalishlarini ko'rsatuvchi, kelajakdagi soliq tizimining parametrlarini tavsiflovchi sof strategik hujjatdir” ¹⁴	Yuliy Yusupov.	Стратегия и тактика налоговой реформы. http://ced.uz/strategiya-i-taktika-nalogovoy-reformy

Endi bevosita soliq siyosati strategiyasi kategoriyasi, tushunchasi va munosabatlarga oid ilmiy tadqiqotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, bu borada quyidagi ilmiy tahlillarni qilishga imkon bo'ldi. Bu borada soliq nazariyasi va soliqqa tortish bo'yicha yirik olimlardan biri professor V.G.Panskovning qarashlari anchayin mohiyatga egadir. Ya'ni, ushbu muallifning fikricha, “soliq strategiyasi – uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan va davlatning ijtimoiy-iqtisodiy strategiyasida belgilab qo'yilgan, keng ko'lamli vazifalarni hal etishni nazarda tutuvchi davlat soliq siyosati yo'nalishidirki, uning ishlab chiqish jarayonida: soliqlar rivojlanishining asosiy tendensiyalari prognoz qilinadi, ulardan foydalanish tushunchalari shakllanadi, soliq munosabatlarini tashkil etish tamoyillarini belgilanadi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yo'nalishlariga moliyaviy resurslarni jamlashning maqsadli dasturlari ishlab chiqiladi”¹⁵.

Aynan “shunday maqomdagi olimlardan sanalgan I.Mayburov esa, soliq siyosati strategiyasi – ishlab chiqilgan konsepsiyaga muvofiq mamlakat soliq tizimini qurish yoki isloh qilish bilan bog'liq uzoq muddatli vazifalarni hal etishga qaratilgan soliq siyosatining maqsadlari va asosiy yo'nalishlari majmuidir”¹⁶ degan ilmiy yondashuvga ega bo'lsa, o'z navbatida, “Soliq nazariyasi va soliqqa tortish” o'quv qo'llanmasi muallifi S.Sodnomova “o'z ilmiy qarashlarida quyidagicha yondoshadi, ya'ni: kelajakni ko'zlab olib boriladigan soliq siyosati soliq strategiyasi bo'lsa, joriy vaqtdagi maqsadlar ko'zlangan soliq siyosati soliq taktikasi hisoblanadi”¹⁷.

Davlat, korporativ va xususiy iqtisodiy manfaatlarini uyg'unlashtirishga intilishda taktika va strategiya o'zaro bog'liq bo'lib qolishi zarur. Hozirgi vaqtda soliq solishni muvofiqlashtirish uchun hukumat tomonidan qo'llaniladigan taktik maneurlar cheklangan iqtisodiy samara beradi. Bu nafaqat soliq strategiyasini amalga oshirishga to'sqinlik qiladi, balki davlatning umumiy iqtisodiy traektoriyasini ham buzadi. Demak, davlatning soliq strategiyasi iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari, obyektiv voqeliklar, jamiyat kayfiyatiga oid prognozlarni hisobga olgan holda puxta ishlab chiqilishi va quyidagi maqsadlarga erishishga qaratilgan bo'lishi kerak. Xususan:

- iqtisodiy – “iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ishlab chiqarishning siklik xususiyatini zaiflashtirish, rivojlanishdagi nomutanosiblikni bartaraf etish, inflyatsiya jarayonlarini bartaraf etish;
- daromad o'sishini rag'batlantirish hamda aholi daromadlarining pasayishiga yo'l qo'ymaslik orqali ijtimoiy guruhlar manfaatlariga ko'ra milliy daromadlarni qayta taqsimlanishi;
- fiskal - davlat daromadlarining oshishi;
- xalqaro - boshqa davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, to'lov balansi uchun noqulay sharoitlarni bartaraf etish”¹⁸ mazmunidagi ilmiy qarashlarni ilgari suradi.

Xalqaro valyuta fondi ekspertlari K.Silvani va K.Bayerlarning bu boradagi ilmiy qarashlari quyidagicha: “soliq ma'murchiligi strategiyasi – uzoq muddatli soliq ma'murchiligi operatsiyalarining samaradorligini oshirishga qaratilgan tadbirlar sifatida baholanib, mamlakatda soliq uzilishi (to'lanishi kerak bo'lgan va kelib tushgan tushumlar o'rtasidagi farq) hajmi va uni kamaytirish uchun qo'llaniladigan choralar keskinligi asosida tayyorlanishi kerak”,¹⁹ deya ta'kidlashgan.

12 Жўраев А.С., Сафаров Ф.А., Мейлиев О. – Солиқ назарияси: Ўқув қўлланма. Тошкент Молия институти, 2017. – 181 б.

13 Мирёқуб Хайдаров. Солиқ сиёсатини такомиллаштиришда ижтимоий ҳамкорликнинг аҳамияти. иқтисод ва молия / экономика и финансы 2013, 8.

14 Юлий Юсупов Стратегия и тактика налоговой реформы. <http://ced.uz/strategiya-i-taktika-nalogovoy-reformy/>.

15 Майбууров И.А. Теория и история налогообложения: Учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 435.

16 Майбууров И.А. Теория и история налогообложения: Учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 435.

17 Содномова С.К. Теория и история налогообложения: Учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа, 2019 – 179 с.

18 Содномова С.К. Теория и история налогообложения: Учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа, 2019 – 179 с.

19 Carlos Silvani and Katherine Baer. Designing a Tax Administration Reform Strategy: Experiences and Guidelines, IMF – 1997. 36 pages.

V.Rostovsev tomonidan “solliq siyosatini budjet siyosati bilan bog‘liq holda ilmiy tadqiqotlar olib borgan tadqiqotlarida fiskal siyosatning nazariy va uslubiy muammolari, solliq-budjet siyosatining ijtimoiy-iqtisodiy yo‘nalishi, budjet va budjetlararo munosabatlarni moliyaviy tartibga solishning fiskal siyosatini hamda fiskal tizimning dinamik muvozanatini ta‘minlash, davlatning ijtimoiy yo‘nalishini amalga oshirish vositasi sifatida solliq-budjet siyosatining ijtimoiy-iqtisodiy determinantlarini solliq siyosatiga bog‘liq holda tadqiq qilgan”²⁰.

O‘z navbatida P. Kovalev esa solliq siyosati bilan bog‘liq ilmiy tadqiqotlari natijasida “solliqqa tortishning turli yondashuv va nazariyalarini qiyoslash asosida iqtisodiy munosabatlarni aks ettirish shakli sifatida solliqning mohiyatini va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida davlatning rolini ochib bergan, Rossiya Federatsiyasida solliq islohotini joriy solliq siyosati bilan birgalikda rivojlantirish muammolari va istiqbollarni ko‘rib chiqqan, tadqiqot bosqichda solliq ma‘muriyatchiligi jarayonlarini o‘rgangan, solliq organlarini modernizatsiya qilish doirasida solliq ma‘muriyatchiligi tizimini isloh qilish yo‘nalishlarini belgilab bergan, yuridik shaxslarning mulk solig‘i, qimor o‘yinlari solig‘i misolida hududiy solliq tizimlarining solliq ma‘muriyatchiligini tahlil qilgan, solliq siyosati va solliq ma‘muriyatchiligini takomillashtirishning mumkin bo‘lgan asosiy yo‘nalishlarini aniqlab bergan”²¹.

Tadqiqot ishimizning hajmi va paragraflarning hajmining reglamentidan kelib chiqqan holda solliq siyosati va strategiyasiga oid ilmiy qarashlarning xorijiy olimlar bo‘yicha tahlilini umumlashtirgan holda bu boradagi mahalliy olimlarning yondashuvlarimizni keltirib o‘tishni lozim deb hisoblaymiz. Bu muammo doirasida ilmiy tadqiqotlar olib borgan yana bir olim “Yu.Lapinning fikricha”²², “solliq tizimini rivojlantirishning hozirgi bosqichida siyosat hali moliyaviy inqirozning salbiy oqibatlariga va solliq to‘lovchilarning majburiy solliq to‘lovlarini to‘lashdan bo‘yin tovlashining o‘sishiga qarshi turishga qodir emas, insofsiz solliq to‘lovchilarning solliq to‘lashdan bo‘yin tovlashiga qarshi kurashish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish solliq siyosatining dolzarb masalalaridan biri bo‘lishi kerak”²³. Ushbu tadqiqotchi o‘zlarining ilmiy izlanishlari davomida davlat boshqaruvi sohasidagi solliq siyosatining konseptual asoslari, maqsadlari va alohida funksiyalarini o‘z ichiga olgan chuqur nazariy tahlil qildi. Ular solliq siyosatini shakllantirish, uni shakllantirish va amalga oshirishga yordam beruvchi instrumental mexanizmlarni yanada mustahkamlash va turkumlashtirish uchun zarur bo‘lgan tashkiliy va uslubiy asoslarni sinchkovlik bilan belgilab berdilar. Bundan tashqari, ularning keng qamrovli izlanishlari solliq siyosatini amalga oshirishning asosini tashkil etuvchi murakkab mexanizmni ochib berdi va uning tarkibiy qismlari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni har tomonlama tushunish imkonini berdi. Keyinchalik ular solliq siyosatining eng muhim yo‘nalishlarini aniqlashning asosiy tamoyillarini o‘rganib, solliq yukini murakkab baholashni chuqur o‘rgandilar.

Ta‘kidlash lozimki, bu boradagi tahlillarimiz shuni ko‘rsatadiki, aynan bu boradagi yaxlit yondashuvlar professor A.Jo‘rayev boshchiligida tayyorlangan “Solliq nazariyasi” nomli o‘quv qo‘llanma mualliflari tomonidan keltirilgan. Ushbu mualliflarning ilmiy qarashlariga ko‘ra, “solliq siyosati — bu iqtisodiy siyosatning ajralmas bir qismi bo‘lib, davlatning muayyan davrda aniq maqsadlarga qaratilgan solliq sohasidagi faoliyatidir. U tarkiban solliqlarni joriy etish, solliqqa oid huquqiy baza yaratish, joriy etilgan solliqlar va solliqsiz to‘lovlarni amaliyotda ishlash mexanizmini shakllantirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan davlatning tegishli vakolatli organlari tomonidan kompleks tarzda olib boriladigan chora-tadbirlar yig‘indisidir”²⁴. Bundan tashqari, ushbu mualliflar solliq siyosatidagi konsepsiya haqida fikr bildirishgan va uni “solliq konsepsiyasi – bu solliqlarni yo‘nalishlarini aniq ilmiy asoslangan holda amalga oshirish g‘oyalarining yaxliligidir, solliq siyosati strategiyasi-muayyan uzoqroq muddatga mo‘ljallangan solliqqa oid iqtisodiy munosabatlarni asosiy yo‘nalishlari va chora-tadbirlari bo‘lib, o‘z navbatida ilmiy asoslangan solliq konsepsiyasi bilan bevosita bog‘liqdir, solliq siyosati taktikasi esa belgilangan solliq siyosati strategiyasi ijrosini ta‘minlovchi, tez-tez o‘zgarib turuvchi sayi-harakatlarni bildiradi, ya‘ni qisqa muddatli va kichik masshtabli moliyaviy chora-tadbirlarni hal qilishga qaratilgan yo‘nalishlar majmuasi – solliq siyosati taktikasi sifatida qaraladi”²⁵.

Respublikamiz iqtisodchi olimlaridan yana biri professor Q.Yahyoyev solliq siyosatiga ta‘rif berar ekan, quyidagi fikrlarni aytib o‘tadi: “Solliq siyosati davlatning solliq sohasidagi barcha tadbirlarini rejalashtirish, qonun, farmon va qarorlar ijrosini ta‘minlash hamda uni tashkil qilishdagi ishlab chiqilgan chora-tadbirlar yig‘indisidir”²⁶.

20 Ростовцев Вячеслав Вячеславович. Бюджетно-налоговая политика Российской Федерации 08 00 10 — Финансы, денежное обращение и кредит Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Орел — 2008.

21 Ковалев Петр Иванович. Экономические и административные формы реализации налоговой политики. Специальности: 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (макроекономика) 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит. Автореферат. Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону — 2006.

22 ЛАПИН Юрий Владимирович. Формирование и реализация налоговой политики в России. Специальность: 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Саратов — 2013. С.5.

23 ЛАПИН Юрий Владимирович. Формирование и реализация налоговой политики в России. Специальность: 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Саратов — 2013. С.3.

24 Жўраев А.С., Сафаров Ф.А., Мейлиев О.Р. Солиқ назарияси: Ўқув қўлланма. Тошкент Молия институти, 2017. — 181 б.

25 O‘sha manba. 184 b.

26 Яхёев Қ. Солиққа тортиш назарияси ва амалиёти. —Т. 2003. 28-бет.

Professor J.Zaynalovning fikricha, “Solliq siyosati davlatning solliq munosabatlari doirasidagi farmon, qonun va qarorlari ijrosini ta’minlash hamda uni tashkil qilish uchun ishlab chiqilgan chora-tadbirlar, faoliyatlarining tub yig’indisidir”²⁷.

Dotsent M.Haydarov esa, solliq siyosatiga oid ilmiy qarashlarini, “davlatning solliq siyosati bir-biriga qarama-qarshi va raqobatdosh bo’lgan masalalarni hal qilishga qaratiladi. Ya’ni, bir tomondan, iqtisodiyotni rivojlantirish, davlat tomonidan ijtimoiy boshqaruv va infratuzilmaviy loyihalar amalga oshirilishi uchun davlat budjetiga solliqlar yig’iladi, boshqa tomondan, haddan tashqari katta miqdorda solliq stavkalarini o’rnatish, ya’ni solliq yukining o’sishi erkin iqtisodiy taraqqiyotga salbiy ta’sir ko’rsatadi”,²⁸ deb ifodalash bilan bir qatorda “solliq siyosati deganda solliq yuki va solliq bazasi orasida ma’lum muvozanatga erishish chora-tadbirlari tushuniladi. Solliq yukining eng oddiy tushunchasi uni solliq stavkalariga tenglashtirish hisoblanadi. Vaholanki, ba’zi hollarda solliq ma’urchiligi ham solliq yuki sifatida baholanadi”,²⁹ degan ilmiy ta’rifni keltiradi. Muallif, shuningdek, solliq siyosatining to’g’ri yo’li (taktikasi) solliqqa tortish orqali jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo’lgan moliyaviy resurslarni egallashni nazarda tutadi. Shu bilan birga, haddan tashqari og’ir solliq yukining oldini olish choralarini ko’rish zarur. Solliqlarning imtiyozlari va og’irligini miqdoriy jihatdan baholash juda qiyin ish. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, optimal solliq turlari va ularning miqdorini belgilash global miqyosdagi eng murakkab muammolardan biri hisoblanadi. Amaliyotchi iqtisodchi olim Yu.Yusupov esa, o’z ilmiy maqolalarida “solliq islohotining strategiyasi va taktikasini farqlash zarur. Konsepsiya solliq islohotining maqsad va yo’nalishlarini ko’rsatuvchi, kelajakdagi solliq tizimining parametrlarini tavsiflovchi sof strategik hujjatdir. Unda solliq islohotining bosqichlari va muddatlari ko’rsatilmagan”³⁰ degan ilmiy g’oyani bildirgan holda, uning qarashlarida solliq siyosatini islohot sifatida qaraydi va strategiyani kelajak hujjati sifatida baholaydi. Solliq siyosati strategiyasida muhim taktik yo’nalishlar belgilab berilgan bo’lsada, solliq islohotlarini solliq siyosatining ajralmas tarkibiy qismi sifatida baholash uslubiy jihatdan asossizdir. Aksincha, bu islohotlar solliq siyosatini amalga oshirish doirasida amalga oshiriladigan oraliq taktik harakatlar sifatida qaralishi kerak. Ular solliq siyosatida belgilangan strategik maqsadlarni amalga oshirish uchun vosita bo’lib xizmat qiladi va muayyan muddat va bosqichlarga moslashtiriladi. Bu shuni ta’kidlaydiki, solliq siyosati bo’yicha ko’plab akademik istiqbollari umumiy ma’noda mavjud bo’lsada, solliq siyosati strategiyasiga alohida e’tibor qaratilayotgan nisbatan kam. Bu kamchilik qisman solliq siyosati strategiyalarini ishlab chiqishning murakkabligi bilan bog’liq. Bundan tashqari, solliq siyosati strategiyasini ishlab chiqish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyalari bilan yaqindan uyg’unlikni taqozo etadi, bu esa keng qamrovli tadqiqot ishlari bilan izchil va mazmunli bog’lanishni talab qiladi. Oxir oqibat, solliq siyosati strategiyasini mustaqil ishlab chiqish to’liq emasligicha qolmoqda, bu esa samaradorlikni oshirish va maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan taktik yo’nalishlarni aniq va har tomonlama qabul qilish zarurligini ta’kidlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Solliq siyosati hamda uning strategiyasiga oid ilmiy tadqiqotlar tahliliy sharhi bo’yicha mulohazalarimizni yakunlar ekanmiz bir qator ilmiy xulosalarni chiqarish mumkin:

Har bir hodisa, xoh u iqtisodiy, ijtimoiy yoki siyosiy sohalarga taalluqli bo’lsin, asosan ijtimoiy-iqtisodiy asoslardan kelib chiqadi. Xuddi shunday, tadqiqotimizning asosiy nuqtasi bo’lgan solliq siyosati ham o’zining chuqur ildizlarini turli ijtimoiy-iqtisodiy asoslarda topadi. Davlat solliq siyosatining iqtisodiy va ijtimoiy asoslari jamiyatning turli qatlamlari, xususan, ishlab chiqarish va noishlab chiqarish tarmoqlari o’rtasida muvozanatni saqlash imperatividan kelib chiqadi. Muvozanatga intilish yana bir asosiy shartni – milliy daromadni teng taqsimlash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Binobarin, turli markazlashgan pul mexanizmlarini o’rnatish zaruratga aylanadi.

Moliyaviy resurslarni ushbu markazlashtirilgan pul zaxiralari yo’naltirishning hal qiluvchi zarurati solliqlar va boshqa majburiy yig’imlarni amalga oshirishni taqozo etadi, chunki davlatning iqtisodiy o’rnini bosuvchisi yo’q. Ushbu majburiy badallarni undirish solliq to’lovchi sifatida faoliyat yurituvchi jamiyat a’zolaridan ularni undirish tartibi va mexanizmlarini tartibga solishni talab qiladi. Iqtisodiy o’zaro munosabatlarning ushbu murakkab va keng tarmog’i “solliq siyosati” atamasi bilan qisqacha ifodasidir.

Bundan tashqari, milliy iqtisodiyotda ishlab chiqaruvchilar va davlatning moliyaviy rekvizitlarini sinxronlashtirish imperativi kabi ichki jarayonlar kuchga kiradi. Qolaversa, davlat zimmasiga yuklangan iqtisodiy vazifalarni bajarish uchun moliyaviy mexanizmlar zarur. Ushbu jamoaviy o’lchovlar davlatning solliq siyosatining bajarilishini nazorat qiladi, strategik maqsadlarni belgilash va ularni keyinchalik amalga oshirishni o’z ichiga

27 Зайналов Ж. Солиқлар ва солиққа тортиш. Самарқанд. 2002. 32-бет

28 Мирёкуб Хайдаров. Солиқ сиёсатини такомиллаштиришда ижтимоий ҳамкорликнинг аҳамияти. Иқтисод ва молия — экономика и финансы 2013, 8.

29 O’sha manba.

30 Юлий Юсупов. **Стратегия и тактика налоговой реформы.** <http://ced.uz/strategiya-i-taktika-nalogovoj-reformy>.

oladi. Obyektiv iqtisodiy jarayon sifatida tavsiflangan ushbu kontekstda taktik yo'nalishlarni ifodalash muhim ahamiyatga ega.

Soliq siyosatining kelib chiqishi moliyaviy munosabatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ushbu moliyaviy dinamikaning markaziy elementini tashkil qiladi. Bundan tashqari, soliq siyosati iqtisodiyotning barqarorlashuvi va o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy siyosatning kengroq doirasida joylashgan moliya siyosati soliq siyosati, budjet siyosati, soliq-budjet siyosati va soliq-budjet siyosatini o'z ichiga oladi va siyosat vositalarining ko'p qirrali tarmog'ini tashkil etadi. Soliq siyosati fiskal siyosat bilan uzviy bog'liqlikni saqlasada, uni ajratib turadigan o'ziga xos xususiyatlarni namoyon etadi. Bundan tashqari, soliq siyosati pul-kredit siyosati bilan simbiotik aloqada bo'lib, inflyatsiya darajasi, soliqlarning pul agregatlarining kattaligi va dinamikasiga ta'siri va korxonalarining investitsiya siyosatini kuchaytirish uchun kredit resurslarini safarbar qilish kabi fikrlarga ta'sir qiladi. Bu omillar soliq siyosatini ishlab chiqishda izchillik bilan o'zaro bog'langan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat xo'jalik faoliyatini tartibga solishda hal qiluvchi rol o'ynaydi hamda soliq siyosati o'zining oldindan belgilangan maqsadlariga erishishning asosiy vositasi sifatida maydonga chiqadi. Amalda soliq siyosati davlat boshqaruvining pul-kredit siyosati hamda narx siyosati kabi boshqa yo'nalishlari bilan birgalikda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy manzarasining barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Davlat soliq siyosatining turli iqtisodiy va moliyaviy siyosatlar bilan murakkab o'zaro bog'liqligi uning murakkab jarayonlardagi ajralmas rolini ta'kidlaydi. Soliq siyosati bo'yicha ko'plab istiqbollarga qaramay, yuqorida aytib o'tilganidek, soliq siyosati strategiyasiga nisbatan yondashuvlar kam. Bu bo'shliqni qisman soliq siyosati strategiyasining murakkab tabiati bilan bog'lash mumkin, bu esa amaliy amalga oshirishda ham, nazariy tushuntirishda ham qiyinchiliklar tug'diradi. Shuningdek, soliq siyosati strategiyasini ishlab chiqish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyalari bilan puxta muvofiqlashtirishni, mazmunli aloqalarni o'rnatish uchun chuqur tadqiqotlarni talab qiladi. Bundan tashqari, soliq siyosati strategiyasini ishlab chiqish o'z-o'zidan yakuniy nuqta emas; samaradorlikni oshirish va oldindan belgilangan maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan taktik kurslarning aniq va har tomonlama belgilanishi bilan to'ldirilishi kerak. Bu jarayon strategiyani shakllantirish bilan bog'liq murakkabliklardan ustundir.

Bizningcha, soliq siyosatining mohiyatini anglashda uni tor hamda keng ma'noda tushunish mumkin. Tor ma'noda *soliq siyosati deganda soliqlar joriy etish va uni undirishga qaratilgan davlatning faoliyati tushuniladi. Chunki, siyosatning o'zi davlatning faoliyatini bildiradi.*

Kompleks nuqtayi nazardan, *soliq siyosati davlat faoliyatini o'z ichiga oladi, o'zida izchil chora-tadbirlar majmuasini o'z ichiga oladi. Ushbu chora-tadbirlar soliqlarni joriy etish, ularni undirish mexanizmlarini yaratish va soliq yig'ish jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, ularning barchasi milliy daromadni qayta taqsimlashdan iborat.*

Soliq siyosati strategiyasining birlamchi, o'zgarmas jihati davlat budjeti va soliq to'lovchilar manfaatlarini uyg'unlashtirish va uyg'unlashtirishdan iborat. Aksincha, soliq siyosati doirasidagi soliq strategiyasining moslashuvchan jihati soliq to'lovchilarda soliqqa rioya etish madaniyatini yuksaltirish bilan birga, budjet daromadlarining adolatli shakllantirilishini ta'minlash, tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlari va imtiyozlar berish, ularning samaradorligini oshirishga taalluqlidir. Ushbu strategiya soliqlarning ishlab chiqarish jarayonini jonlantirishga ta'sirini oshirish va doimiy ravishda kuchaytirishga qaratilgan.

Soliq siyosatining taktik jihati *soliq siyosatida va uning umumiy strategiyasida belgilangan maqsadlarni amalga oshirishda o'zaro bog'liq holda qo'llaniladigan usullar va vositalarning assortimentini o'z ichiga oladi. Qisqacha aytganda, bu taktikalar soliq siyosati strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishning amaliy va qulay vositalarini ifodalaydi.*

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Нестеренко Т.Г. (2006) Концепция эффективной бюджетной политики: автореферат к.э.н. – М.: Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, 32 с.
2. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебник для вузов. – 7-е изд., доп. и перераб. – М.: МЦФЭР, 2006. – 592 с.
3. Карп М.В. Налоговый менеджмент: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 477 с.
4. Едророва В.Н., Мамыкина Н.Н. Сущность и элементы налоговой политики. // Финансы и кредит.– 2005. – №5. – с. 37-40.
5. Юрий С. І. Бюджетна системи України: Навч. посіб. / С. І. Юрий, Й. М. Бескид.– К.: НІОС, 2000.– С. 46.
6. Орешин В. П. Государственное регулирование национальной экономики (в вопросах и ответах): Учебн. пособ. – М.: ИНФРА-М, 2001.– 124 с.
7. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси. – Тошкент: “Фафур Фулом” нашриёт уйи 2020.– 640 б.
8. Солиқ қўмитаси маълумотлари. www.soliq.uz.
9. Ismatov Xolbuta Begmatovichning Soliq siyosati strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish: (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – Toshkent, 2023.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

